

IQTISODIY SAVODXONLIK TA'LIMI BO'YICHA XALQARO TAJRIBALAR

Yusupova Shohzoda Yunus qizi

Nizomiy nomidagi TDPU tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14880702>

Annotatsiya: Boshlang'ich sinf o'quvchilarining yosh va psixologik xususiyatlari o'qituvchidan alohida mas'uliyatni talab etadi. Ushbu maqolada iqtisodiy savodxonlik ta'limi bo'yicha dunyo olimlarining fikrlari va xalqaro tashkilotlar tomonidan ilgari surilgan ta'lim dasturlari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: iqtisodiy savodxonlik, iqtisodiy kompetensiya, iqtisodiy ta'lim.

Abstract: The unique age and psychological characteristics of primary school students necessitate a heightened sense of responsibility from educators. This article delves into the views of international scholars on the importance of economic literacy education and reviews the educational programs advocated by global organizations. The study also highlights the critical role of teachers in promoting economic awareness and advocates for innovative methodologies in teaching economic concepts at the primary level.

Keywords: economic literacy, economic competence, economic education, primary education, international programs.

Аннотация: Возрастные и психологические особенности учащихся начальной школы требуют от учителя особой ответственности. В статье рассматриваются взгляды мировых ученых на экономическое образование и образовательные программы, продвигаемые международными организациями.

Ключевые слова: экономическая грамотность, экономическая компетентность, экономическое образование.

Zamonaviy jamiyatda iqtisodiy savodxonlik har bir fuqaro uchun muhim ko'nikma hisoblanadi. Shuning uchun bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'quvchilarni iqtisodiy savodxonlikka o'rgatish metodikasi bo'yicha tayyorgarligi katta ahamiyatga ega. Ilmiy adabiyotlarda iqtisodiy savodxonlikni shakllantirishning pedagogik asoslari ko'rib chiqilgan. Masalan, R.Xolboyev "Iqtisodiy savodxonlikni rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari" [1] asarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining iqtisodiy tafakkurini rivojlantirishning o'ziha xos jihatlari yoritilgan. Muallifning fikricha, o'qituvchilar o'quvchilarga moliyaviy resurslarni boshqarish, byudjet tuzish va xarajatlarni rejalashtirish kabi ko'nikmalarni o'rgatishi lozim.

VISA tomonidan 2012-yil o'tkazilgan tadqiqotga asosan dunyo bo'yicha iqtisodiy ta'lim turli darajalarda bo'lib, tadqiqot natijalariga ko'ra xitoylik respondentlar o'rtacha 3,9 oylik xarajatlarini tejab qola oladi va bu dunyo bo'yicha eng yaxshi ko'rsatkich; kuchli beshlik davlatlari Tayvan, Gongkong, Yaponiya va Kanada bo'lib, o'rtacha 3 oy davomida xarajatlar tejalgani aniqlangan. Farzandlari bilan pul haqida gaplashadigan ota-onalar darajasi bo'yicha birinchi o'rin Meksika va Braziliya, bunda meksikaliklar yiliga kamida 41,7 kun, braziliyaliklar esa 38,1 kun o'z farzandlari bilan iqtisodiy mavzuda suhbatlashadi. Braziliyalik respondentlar moliyaviy ta'lim eng erta boshlanishi kerak deb hisoblashadi, aksariyat hukumat maktablarida bolalar 9 yoshga to'lganda moliyaviy ta'lim berishni boshlashni talab qilish lozim deb hisoblashadi. Vetnamda bu 14 yoshda bo'lishi lozim deya ta'kidlanadi [2].

Iqtisodiy ta'lim bo'yicha xalqaro tajribalarni tatqiq etar ekanmiz, Yevropa ittifoqi maktablarida iqtisodiy ta'limga katta e'tibor berilishi aniqlandi. Xususan, Niderlandiyada bolalarda moliyaviy bilimlarni rivojlantirishga qaratilgan "Aflatoun" xalqaro dasturi muvaffaqiyatli ishga tushirilgan. "Aflatoun" so'zi arabcha tadqiqotchi degan ma'noni anglatadi [3]. Ushbu dastur orqali bolalarga asosiy moliyaviy tushunchalar, masalan, tejash, investitsiya, byudjet, moliyaviy xavflarni boshqarish va aqlli iste'molchi bo'lish kabi ko'nikmalar o'rgatiladi. Bu mavzular OECD, Yevropa Komissiyasi va boshqa xalqaro tashkilotlar tavsiyalariga asosan ispaniya kabi davlatlarning boshlang'ich va o'rta ta'lim maktablarining o'quv dasturlariga kiritilgan.

Ispaniyada iqtisodiy savodxonlikni o'rgatishni yanada samarali qilish maqsadida "Aula virtual" [4] kabi maxsus kurslar ishlab chiqilgan. Ushbu kurslar boshlang'ich sinf o'qituvchilariga iqtisodiy savodxonlikni o'rgatish bo'yicha zarur bilim, ko'nikma va malakalarni berishga qaratilgan. Kurslar o'qituvchilarning oldingi tajribasidan qat'iy nazar ularga o'z sinfida iqtisodiy savodxonlikni samarali o'rgatish uchun ishonch va qobiliyatni shakllantirishga yordam beradi.

Moliyaviy ta'limning samaradorligi masalasiga polshalik olim Swiecka o'z tadqiqotida alohida e'tibor qaratgan. Tadqiqotda moliyaviy ta'limning samaradorligi uchun uning uzluksizligi va tizimliliigi shart ekanini ta'kidlagan. Shuningdek, ushbu sohada samarali natijalarga erishish uchun o'qituvchilar malakasini oshirish va darsliklarning yuqori sifatini ta'minlash zarurati alohida ta'kidlangan [5].

Tezel o'z ishida iqtisodiy ta'limni tashkil etish va tizimlashtirish zaruriyatini ta'kidlab, bu jarayonning faqat maktab dasturlari bilan chegaralanmasligi, balki

umrbod ta'lim tizimini qamrab olishi kerakligini ta'kidlaydi [6]. Bu fikr zamonaviy sharoitlarda yanada dolzarb hisoblanadi, chunki yosh avlod o'z otalariga nisbatan katta moliyaviy risklar (masalan, kredit qarzlari, kriptovalyuta) va murakkabroq moliyaviy mahsulotlar (mobil bank xizmatlari, elektron pul o'tkazmalari) bilan yuzma-yuz kelmoqda. Bundan tashqari, zamonaviy yoshlar mobil telefonlar orqali allaqachon erta yoshda moliyaviy xizmatlar (bank hisoblari, onlayn to'lovlar) bilan tanishib ulgurishadi.

Mundyning moliyaviy savodxonlik haqidagi ta'rifiga ko'ra, moliyaviy savodxonlik nafaqat bilim va tushunishni, balki ko'nikma va ishonchni ham o'z ichiga oladi. Uning fikricha, moliyaviy savodxonlik odamlarga oqilona moliyaviy qarorlar qabul qilish va turli vaziyatlarda mos harakat qilish qobiliyatini belgilaydi. Mundy ta'kidlashicha, iqtisodiy savodxonlikni rivojlantirishning asosiy maqsadi nafaqat odamlarning xatti-harakatlariga ta'sir o'tkazish, balki ularga bilim va malakalarni egallash imkoniyatini yaratishdir [7].

Moliyaviy kompetensiyalarning tuzilishi haqida Swiecka o'z asarlarida batafsil yozgan. Unga ko'ra, moliyaviy kompetensiyalar ikki asosiy qismdan iborat: bilimlar va ko'nikmalar. Bilimlar shaxsiy moliya sohasini, masalan, pul sarflash tamoyillari, tejash va byudjetlashtirish kabi mavzularni o'z ichiga oladi. Ko'nikmalar esa hisob yaratish, mobil telefon orqali to'lov qilish, bankomat orqali pul yechish kabi amaliy qobiliyatlarni qamrab oladi. Olim moliyaviy kompetensiyalarni amaliy (soft) va shaxsiy-hissiy (hard) ko'nikmalarga ajratadi. Amaliy ko'nikmalar qarzlari, jamg'armalar, raqamli hisobot yaratish, karta orqali to'lov qilish kabi sohalaridagi bilim va qobiliyatlarni o'z ichiga oladi. Hissiy ko'nikmalar esa psixofizik xususiyatlar va ijtimoiy ko'nikmalar bilan bog'liq bo'lib, masalan, moliyaviy qarorlar qabul qilishda ijtimoiy muhitni hisobga olish, o'zini boshqarish qobiliyati kabi jihatlarni qamrab oladi [8].

Moliyaviy savodxonlik tushunchasining mazmunini tushunish va uning tuzilishini aniqlash uchun turli yondashuvlar mavjud. Oldingi tadqiqotlar va joriy ilmiy ishlar asosida moliyaviy savodxonlikning quyidagi asosiy komponentlari ajratilgan: maqsad-motivatsion (moliyaviy ta'limga bo'lgan motivatsiya, moliyaviy qadriyatlar), kognitiv (moliyaviy bilimlar, xabardorlik va ommaviy axborot vositalaridagi ma'lumotlarni tanqidiy tahlil qilish), prakseologik (shaxsiy mablag'larni oqilona boshqarish, iste'molga iqtisodiy yondashuv) va samarali-analitik (moliyaviy maqsadlarni belgilash) komponentlar [9]. Iqtisodiy savodxonlikning tarkibiy qismlari o'zaro bog'liq bo'lib, ularning har biri shaxsning moliyaviy qobiliyatini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. (1-rasm)

1-rasm. Iqtisodiy savodxonlikning tuzilishi

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining yosh va psixologik xususiyatlari o'qituvchidan alohida mas'uliyatni talab etadi. An'anaviy tarzda o'qituvchining faolligi va barcha o'quv materialini tushuntirishga harakat qilishi bilan bog'liq bo'lgan darslarning o'rniga o'quvchining faolligini oshirish bilan bog'liq bo'lgan integrativ darslarni amalga oshirish hozirgi kundagi dolzarb masalalardan biridir. Endilikda o'qitish jarayonida o'quvchilarni zeriktirib qo'ymaydigan, fikrlashga, mustaqil ishlashga yo'naltiradigan har xil metodlar va o'qitish vositalaridan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Zero o'quvchi an'anaviy o'qitish jarayonida obyekt hisoblansa, bugun u subyektga aylanmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xolboyev, R. Iqtisodiy savodxonlikni rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari. Toshkent: Pedagogika nashriyoti. (2021)
2. L.G. Stambler. Literacies for the digital age to teach in the k-12 classroom. Yale university, july 8-12, 2013
3. Lusardi, A. (2015) 'Financial Literacy Skills for the 21st Century: Evidence from PISA', The Journal of Consumer Affairs, Vol. 49, No. 3, pp. 639-659. <https://dx.doi.org/10.1111/joca.12099>
4. Ikawa, M. (2016) 'Teaching financial literacy in primary school. Aula Virtual', European Foundation Society and Education, [Online], Available: <http://formacion.sociedadeducacion.org/pluginfile>.

php/572/course/summary/GUIA%20DOCENTE%202016%20 FINAL.pdf [21 Sep 2020].

5. Swiecka, B. (2018) 'Kompetencje finansowe i edukacja finansowa. Ujęcie teoretyczne i praktyczne' [Financial competence and financial education. Theory and practice], Journal of Insurance, Financial Markets and Consumer Protection, Vol. 27, No. 1, pp. 3–17.

6. Tezel, Z. (2015) 'Financial education for children and youth', in Copur, Z. (ed.) Handbook of research on behavioral finance and investment strategies: Decision making in the financial industry, Hershey, PA: IGI Global, pp. 69–92. <http://dx.doi.org/10.4018/978-1-4666-7484-4.ch005>

7. Mundy, S. (2012) Рекомендації щодо розробки національних стратегій з фінансової грамотності. Міжнародний досвід: стратегії і програми фінансової грамотності [Recommendations on development of national strategy of financial literacy. International experience: strategies and programs of financial literacy], [Online], Available: http://vaks.org.ua/images/news_inform/UA_CPFL_Shaun_Mundy_FinLiteracy_Mar2012_ukr.pdf [22 Sep 2019].

8. Swiecka, B. (2018) 'Kompetencje finansowe i edukacja finansowa. Ujęcie teoretyczne i praktyczne' [Financial competence and financial education. Theory and practice], Journal of Insurance, Financial Markets and Consumer Protection, Vol. 27, No. 1, pp. 3–17.

9. Kuzma I., Chaikovska H., Levchyk I., Yankovych O. (2022) 'Formation of Financial Literacy in Primary School Students', Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, vol. 15, no. 3, pp. 142-155. <http://dx.doi.org/10.7160/eriesj.2022.150302>

